

Dr. CARLOS VALENZUELA

Profesor titular de la A.M.H.A.

ALGUNAS LIMITACIONES DE LA HOMEOPATIA

Conocer las indicaciones y limitaciones de los diferentes métodos terapéuticos, es fundamental para todo médico que es conciente de su responsabilidad ante el enfermo.

Como médicos homeópatas, somos testigos de la variedad de posibilidades terapéuticas que tiene el remedio homeopático, gracias a su profunda acción curativa, que permite alcanzar resultados muchas veces inesperados.

No obstante estas posibilidades terapéuticas, considero que es necesario y sano para la homeopatía, que los médicos homeópatas en los congresos y publicaciones, no se limiten a presentar trabajos sobre los éxitos logrados o, a permanecer en las inagotables disquisiciones miasmáticas.

Es fundamental que se analicen también las limitaciones terapéuticas observadas, pues el remedio homeopático no es la panacea y, por lo tanto, analizar y discutir sus limitaciones terapéuticas a la luz de la experiencia recogida en nuestra práctica diaria, es una obligación para todos aquéllos que queremos una homeopatía unicista y científica, libre de todo fanatismo y especulación metafísica.

Con respecto a señalar las limitaciones de la homeopatía, el gran maestro suizo Pierre Schmidt dice en su revista *Groupement Hahnemannien*: "El Dr. Fortier Bernoville me ha pedido frecuentemente que haga un estudio sobre los límites de la homeopatía. Es esta una pregunta que se le hacía frecuentemente a Kent. Es evidente que estos límites son nada más que los del médico que la práctica, el cual no tiene a veces los conocimientos necesarios."

No obstante la gran admiración que tengo por el maestro Pierre Schmidt, a quien considero sin duda el número uno de los homeópatas contemporáneos, me permito disentir con él a este respecto, e insistir en la necesidad de que se señalen las limitaciones terapéuticas, que es un paso indispensable para lograr el máximo respeto y jerarquización de la homeopatía.

A lo largo de 20 años de estudiar y practicar la homeopatía, he obtenido una experiencia clínica, en base a la cual quiero señalar las limitaciones que he observado en mi práctica diaria y, para las cuales considero necesaria la asociación de la medicación específica correspondiente, a fin de lograr la normalización de aquellas constantes biológi-

cas o insuficiencias orgánicas, que no son corregidas por el remedio homeopático.

De más está decir, que sería para mí una gran satisfacción, que en el futuro mis colegas demuestren como dice el Prof. Pierre Schmidt, que estas que voy a señalar, son nada más que mis limitaciones personales, pero no las limitaciones de la terapéutica homeopática.

En primer lugar, me referiré a la hipertensión arterial, tanto esencial como secundaria. A fin de evitar equivocadas interpretaciones, deseo aclarar que me refiero a la hipertensión fija, con cifras de 160-100 mm de Hg. como mínimo, registrada durante un tiempo prudencial de observación y, que no se regulariza con la dieta hiposódica.

No incluyo por lo tanto en este grupo, a las hipertensiones lábiles que acompañan a diferentes estados emocionales o, que se pueden observar transitoriamente en algunos estados patológicos, como así tampoco incluyo la hipertensión sistólica del geronte, que habitualmente no requiere tratamiento.

En los enfermos con hipertensión fija, no he observado modificaciones significativas de la presión arterial. En estos casos, es necesaria la ayuda del tratamiento hipotensor específico, para evitar las complicaciones habituales que son, la hipertrofia miocárdica y las lesiones arteriales generales. El enfermo hipertenso, al igual que todo aquel enfermo medicado con su remedio homeopático correspondiente, se beneficia enormemente en su equilibrio psicofísico y, en general su hipertensión es controlada con una dosificación de hipotensores menor que la habitual.

En ningún momento he percibido interferencias entre la acción del remedio homeopático y alopático, como ser tampoco puede decirse que se produce supresión de síntomas, pues la sintomatología subjetiva del hipertenso es tan escasa, que para los especialistas constituye uno de los problemas para el tratamiento de estos pacientes, pues como suelen decir, es difícil mejorar al que se siente bien.

En segundo lugar mencionaré la Insuficiencia Cardíaca Congestiva, en sus formas aguda y crónica. En la forma aguda, que es el edema agudo de pulmón, considero que dada la gravedad y urgencia del caso, la terapéutica debe ser mixta, pues si bien la homeopatía tiene excelentes remedios para superar estas urgencias, como ser. *Amonium Carbonicum*, *Ipeca*, *Antimonium Arsenicosum*, etc., no existe ningún inconveniente y sí muchas ventajas, en actuar conjuntamente con ambas terapéuticas.

En la Insuficiencia Cardíaca Congestiva Crónica, la situación varía según su importancia funcional. En las formas leves y medianas, el remedio homeopático puede controlar y superar perfectamente la situación en muchos casos, pero en los grados más avanzados, como es el 3 y 4 en la clasificación de la American Heart Assottiation, es necesario asociar la medicación cardiotónica y diurética correspondiente, a fin de lograr una adecuada compensación miocárdica.

En tercer lugar está la Obesidad, tema de difícil solución para

cualquier enfoque terapéutico, en donde falsos homeópatas engañan al público prescribiendo como homeopáticas, mezclas de drogas de tipo anfetaminas, tiroides, diuréticos y sedantes. A este respecto es necesario aclarar: 1) Que no existe ningún remedio homeopático que sea específico para adelgazar. 2) Que este remedio no tiene efecto directo sobre el peso, pero que facilita el tratamiento mediante la acción general, que permite la reabsorción de los líquidos acumulados y mejora también los componentes de ansiedad y depresión, que son tan frecuentes en estos enfermos.

En cuarto lugar, figuran todas las indicaciones quirúrgicas principalmente no inflamatorias, como ser: hernias, litiasis, tumores, malformaciones, traumatismos y los cuadros abdominales agudos, que en razón de su urgencia requieren tratamiento quirúrgico.

En quinto lugar, debemos señalar aquellas insuficiencias glandulares, que no están en condiciones de responder a la estimulación curativa de la medicación homeopática y, que requieren por lo tanto ser medicadas con la hormona correspondiente. En el caso de la Diabetes, el tratamiento homeopático favorece la mejoría del estado general, ayuda a prevenir o cicatrizar las lesiones tróficas y, facilita pero no excluye la medicación específica, según sea el caso de insulina o de anti-diabéticos orales.

Por último quiero mencionar, el amplio capítulo de las infecciones agudas o crónicas, que es una de las principales indicaciones de la homeopatía, debido a las limitaciones que observamos actualmente en los tratamientos clásicos, en razón de la tendencia de muchas infecciones a cronificarse y las resistencias bacterianas que se originan a los antibióticos.

No obstante, en el tratamiento de las infecciones en general, pueden presentarse por diversos motivos, circunstancias en que la gravedad del proceso exija efectuar un tratamiento combinado con antibióticos, hasta lograr un equilibrio que permita continuar exclusivamente con la medicación homeopática. No es el momento de señalar las múltiples razones y ventajas que tiene para el enfermo, que su proceso agudo o crónico, sea resuelto con el remedio homeopático, por lo cual, el médico debe dedicarle el máximo de atención para que así sea, pero también tiene que saber recurrir a otras soluciones no tan ideales, cuando las circunstancias así lo aconsejen. No me he referido a la larga lista de procesos degenerativos crónicos, como ser hepáticos, neurológicos, arteriales, etc., pues son limitaciones por el momento de toda la medicina. Quiero finalmente señalar, que la Homeopatía, aunque todavía no reconocida por nuestra Facultad de Medicina, constituye uno de los capítulos más importantes del arte de curar.

La importancia de la misma, como medicina integral del ser humano, para la cual no hay límites de edad ni de especialidad, exige de todos aquéllos que somos concientes de esta realidad, la responsabilidad de profundizar su investigación clínica, mediante el análisis serio y objetivo de nuestra experiencia cotidiana.